

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentarios y debates / Dialogues, reviews and debates

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 5 | 59-66 (2018)

UNA VISIÓN DEL AMBATO A MEDIADOS DEL 2005

A vision of the Ambato by mid-2005

José Antonio Pérez Gollán (†)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

El “Proyecto Arqueológico Ambato” se ha ocupado de las sociedades indígenas que en el primer milenio de la era cristiana estaban asentadas en el valle de Ambato y, particularmente, de los distintos aspectos de lo que se denominaba cultura de La Aguada (600 - 1100 AD). Sin embargo, no existe un modelo sistemático que explique la historia del valle de Catamarca (entendido como totalidad) después de que desaparecieron las variadas manifestaciones de La Aguada, pero se ha especulado con que la región quedó despoblada o que recibió *influencias* desde el área chaco-santiagueña (cf. Kristcautsky 1991) y, por último, que en tiempos de los incas había *mit’maqkunas* trasladados desde los actuales territorios de Tucumán y Santiago del Estero (Lorandi 1997; Williams y Cremonte 1997; Lorandi et al 1997). La documentación histórica de la época colonial temprana no respalda la imagen de una región deshabitada, si tenemos en cuenta sus potencialidades agrícolas. De esta manera, es importante avanzar en la investigación para construir un modelo que permita estudiar y comprender una historia de más de 1500 años.

En el segundo milenio de nuestra era, el Noroeste argentino se habría caracterizado –según las investigaciones que se han realizadas hasta el presente– por una fuerte diferenciación regional de los estilos cerámicos y, a la vez, por la concentración e incremento general de la población. Si se lo contrasta con los mil años precedentes, los rasgos regionales son claros y es posible que sean una consecuencia del surgimiento de entidades socio-políticas de mayor centralización que generaron un clima tenso de competencia territorial. Pero esta situación no se dio por igual en todo el NOA: se percibe una mayor complejidad socio-política y concentración de la población en el norte, particularmente en la quebrada de Humahuaca, los valles Calchaquí, Yocavil y, probablemente, de

Hualfín, mientras que más al sur no parece haber tenido la misma fuerza. Con una perspectiva geográfica más amplia, es necesario considerar con particular atención la circunstancia de que la proliferación de los pucarás en los Andes del sur –una concepción nueva del paisaje– coincide con una prolongada sequía entre 1100 y 1450 AD, durante la cual se estima que las precipitaciones disminuyeron en un 15% (Thompson et al 1985; Moseley 2001).

Volviendo al valle de Ambato, desde hacía algún tiempo nos intrigaba que en la cartografía de fines del siglo XIX y comienzos del XX aparecía reiteradamente el topónimo Pucarilla, muy próximo al paraje de Los Talas. Aun cuando habíamos recorrido la zona en varias ocasiones, nunca antes habíamos detectado un asentamiento que pudiera ser reputado como del período tardío. La razón era bastante sencilla, pues no habíamos formulado una pregunta correcta en relación con las concepciones del paisaje vigente en el contexto social y político de la primera mitad del segundo milenio después de Cristo. (Parafraseando a Jorge Wagensberg podríamos escribir: si el pucarás es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?). El Pucarilla de la cartografía era una instalación de algo más de media hectárea (6 920 m²) circundada por una pirca ancha que protegía –y a la vez definía– las construcciones de piedra que conformaban una aldea y, tal como el nombre lo indicaba, se trataba de un pequeño pucarás. Guiados por criterios defensivos y estratégicos, los planificadores de Pucarilla eligieron en el faldeo oriental un contrafuerte a 1 200 m de altitud, para edificar una aldea que dominara desde las alturas el valle de Ambato que se extendía a sus pies. En los alrededores del sitio se construyeron andenes, acequias, un corral, pequeñas instalaciones vinculadas con la agricultura y, probablemente, también explotaran una mina de mica.

“A mediados del siglo XIII estaban en funcionamiento “centros poblados” de varios cientos de habitantes y hasta miles, en todos los oasis de Puna y en los valles apropiados para la explotación agropecuaria. ... A medida que se afianzaba la cohesión interna dentro de cada uno de los territorios, se ampliaban las diferencias en los aspectos sociales con los restantes y se gestaban sistemas políticos tendientes a la centralización del poder. ... Estos procesos sociopolíticos ocurrieron en relación con una intrincada red de guerras y alianzas que van a caracterizar al período que antecede a la dominación inca en los Andes del sur, y cuya complejidad recién empieza a vislumbrarse dado que sólo se cuenta con fuentes arqueológicas y la clase de evidencia que estas proporcionan no permite, en la mayoría de los casos, penetrar en las situaciones cambiantes de alianzas y conflictos entre las distintas sociedades involucradas. Sin embargo, un rasgo sobresaliente fue el pukara o pucará, centro residencial con características defensivas, empla-

zados en la cima de cerros o mesetas de difícil acceso y con amplia visibilidad del entorno. En algunos casos, se agregaban murallas de defensa. La delimitación de los espacios de pertenencia no impidió el intercambio. Un activo tráfico regional a corta y larga distancia articulaba todos los andes meridionales destacándose entre otras, las redes con Copiapó, Atacama, Chicha y Lípez” (Tarragó 2000).

En el sector norte del valle de Ambato, durante el mes de agosto del 2004, retomamos las excavaciones en un sitio al sur de la escuela provincial de la localidad de Singuil. Se ampliaron los trabajos de las temporadas anteriores y, en esta ocasión, se excavó una instalación sobre una lomada en la parte oriental del valle y próxima al curso del río Singuil. Se trata de dos ocupaciones: la más profunda, es una construcción de paredes de barro y columnas de piedra a la que se le asocia cerámica negra grabada y tricolor; la otra, que se superpone a la

anterior, es una superficie consolidada a la que consideramos como el piso de un patio y sobre la cual se registró alfarería Yocavil o Averías. Esta información confirmaría una hipótesis de trabajo sobre la secuencia cronológica del Ambato y, a la vez, nos encamina hacia un modelo interpretativo que toma distancia de la reconstrucción histórico-cultural.

En ese sentido, creemos en la necesidad de llevar adelante desde una perspectiva teórica la crítica de las categorías de tiempo y espacio que se han usado en la arqueología del NOA (Barros y Nastri 1995; Podgorny 1999; Pérez Gollán 2000) y, por esta razón, es que hemos comenzado por abandonar el uso de la región natural como criterio de asignación geo-étnica. En relación al tema particular que tratamos, hemos definido una franja de territorio que, aproximadamente, se extiende en sentido latitudinal entre los 27° y 30° Sur. El límite septentrional de la franja, a la altura de las yungas tucumanas, está en la localidad de Famaillá y su prolongación hacia el oriente abarca la mesopotamia santiagueña; hacia el oeste, pasa al sur del valle de Yocavil y llega hasta la puna catamarqueña cerca del paso de San Francisco. El confín meridional del territorio se ubica en Patquía, La Rioja. Hay que señalar que esta franja es la última, hacia el sur, que abarca puna, valle, yunga y chaco: elementos del paisaje claves en la articulación de la complementariedad andina.

En los Andes las sociedades originarias, tanto agrícolas como pastoriles, buscaron tener acceso a regiones productivas distantes mediante el establecimiento, en algunos casos, de redes de intercambio basadas preferentemente en el tráfico de caravanas de llamas (Núñez y Dillehay 1995). La movilidad y el acceso a recursos distantes queda-

ban integrados en un conjunto de vínculos históricos que abarcan varias regiones, a la vez que se enmarcaban en ciertas formas de relaciones sociales: parentesco ritual, matrimonio o alianza política. La complementariedad no sólo era ecológica sino, fundamentalmente, social (Martínez 1990).

Esta manera distinta de conceptualizar el paisaje (y no las regiones naturales), por una parte, nos pone a resguardo de las interpretaciones difusionistas pues es posible rastrear las marcas del tiempo de la larga duración (tradición); por otra, incorporar al desarrollo histórico regiones como la mesopotamia santiagueña (que entra y sale del NOA según sea el humor del autor) o las que se encuentran por fuera de los límites del Estado Nación del siglo XIX.

Buenos Aires, junio del 2005

BIBLIOGRAFÍA

- Barros, C. y Nastri, J. 1995. Estudio preliminar. En *La perspectiva espacial en arqueología: 7-26*, compilado por Barros, C. y J. Nastri. CEAL, Buenos Aires.
- Kristcautsky, N. 1991. El contacto hispano-indígena en el valle de Catamarca. Contratación de hipótesis históricas con datos arqueológicos. *Shincal* 3:26-42.
- Lorandi, A.M. 1997. Introducción: Etnohistoria del área endina meridional. En *El Tucumán colonial y Charcas*, tomo I, compilado por Lorandi, A. M. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Lorandi, A. M., Bunster, C. y M. Palermo 1997. "Los valles calchaquíes". En *El Tucumán colonial y Charcas*, tomo I:205-252, compilado por Lorandi, A. M., Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Martínez, J. L. 1990. Interétnicidad y complementariedad en el Altiplano meridional. El caso atacameño. *Andes. Antropología e Historia* 1: 14-23.
- Moseley, M. 2001. *The Incas and Their Ancestors. the*

- Archaeology of Peru*. Thames & Hudson (edición revisada), Nueva York.
- Núñez Atencio, L. y Dillehay, T. 1995. *Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes Meridionales: patrones de tráfico e interacción económica*. Universidad Católica del Norte (segunda edición), Antofagasta.
- Pérez Gollán, J. A. 2000. Los suplicantes: una cartografía social. *Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes* 2:21-48.
- Podgorny, I. 1999. De la antigüedad del hombre en el Plata a la distribución de las antigüedades en el mapa: los criterios de organización de las colecciones antropológicas del Museo de La Plata entre 1897 y 1930. *História, Ciências, Saúde - Manginhos* 6 (1):81-100.
- Tarragó, M. N. 2000. Chacras y pukara. *Nueva Historia Argentina*. Tomo I "Los pueblos originarios y la conquista", compilado por Tarragó, M. Sudamericana, Buenos Aires.
- Thompson et al. 1985. A 1,500-Year record of Tropical Precipitation in Ice Core from the Quelccaya Ice Cap, Peru. *Science* 229: 971-973
- Williams, V. y Cremona, B. 1997. "¿Mitmakuna o circulación de bienes? Indicadores de la producción cerámica como idnetificadores étnico. Un caso de estudio en el Nooeste argentino". En *El Tucumán colonial y Charcas*; tomo I, compilado por Lorandi, A.M. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

Créditos de las fotografías: Javier Nastri.